

А.У. Кушанова, Э.А. Кузнецова, В.В. Семенов

г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗОН РЕКРЕАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Аннотация. В связи со сложившейся экологической обстановкой в современное время, одной из главных целей при организации городской территории является максимальное сохранение и использование природных ресурсов. Рекреационные зоны помогают снизить вредное воздействие на здоровье и качество жизни людей, обусловленное стремительной, бесконтрольной урбанизацией.

Ключевые слова: городская территория; территориальное планирование; зона рекреации; зеленые насаждения.

A.U. Kushanova, E.A. Kuznetsova, V.V. Semenov

Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University

SPATIAL PLANNING OF RECREATION ZONES IN NIZHNEVARTOVSK

Abstract. In the current ecological situation, one of the main aims in the planning of urban territory is the natural resource conservation and utilization. Recreation zones reduce harmful impact on the human health and quality of life, caused by rapid and uncontrolled urbanization.

Key words: urban area; spatial planning; recreation zone; green plantings.

Состояние здоровья населения в настоящее время определяется такими проблемами, как распространение неинфекционных заболеваний (НИЗ) и изменение климата, которые представляют серьезную угрозу здоровью людей и устойчивому развитию. Плохая экология и недостаточная физическая активность людей являются факторами риска НИЗ. Загрязнение воздуха является причиной повышения температур и появления тепловых волн. На повышении распространенности НИЗ и увеличении влияния изменения климата сказываются высокие темпы урбанизации и рост населения. Парки, зеленые зоны и водоемы являются привлекательными местами общего пользования для жителей городов, которые помогают снижать вредное воздействие на здоровье и качество жизни людей. Большую роль городские зеленые зоны играют в улучшении социально-экономических показателей, которые необходимо рассматривать с точки зрения борьбы с глобальными проблемами, такими как

изменение климата, а также реализации приоритетных задач в рамках целей устойчивого развития, включая улучшение здравоохранения и сохранение природы.

В связи со сложившейся экологической обстановкой одной из приоритетных задач при организации городской территории является максимальное сохранение и использование природных ресурсов. При этом объекты и конструкции на проектируемой территории должны неотделимо сочетаться с существующей природой, дополняя и улучшая ее, образуя при необходимости новые природные объекты. Именно поэтому рекреационные зоны, такие как парки, скверы, сады являются необходимой частью городской структуры, своеобразным «зеленым украшением» города. Зеленые насаждения выполняют самые различные функции в жизни города, такие как обеспечение шумозащиты, защиты от ветра и других погодных условий, создание тени, очищение воздуха, оздоровительная функция. Следовательно, наличие и разнообразие зеленых насаждений в черте города значительно влияет на его облик и настроение жителей [1].

Целью данного исследования является анализ расположения и территориальное планирование зон рекреации на территории города Нижневартовска.

Территориальное планирование согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации направлено на определение видов использования территорий, исходя из комплекса социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании программ развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления [2].

Рекреационная зона – это территория в пригородной местности или в городе, предназначенная для организации мест отдыха населения и включающая в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охраняемые природные территории и природные объекты.

Постоянное повышение уровня урбанизации и хозяйственного освоения природных ресурсов актуализирует проблему обеспечения рекреационных потребностей людей и одновременно с этим сохранения природы в местах отдыха. Любая территория выступает как природный ресурс, обладающий возможностями для удовлетворения различных потребностей. При разработке программ комплексного использования территории приходится рассматривать множественность природных потенциалов, исходя из

множественности общественных потребностей, конкретно проявляющихся в множественности видов природопользования.

Общая площадь зон рекреационного назначения составляет менее четверти всей территории г. Нижневартовска. Из них основную часть занимают базы отдыха, турбазы и зона лесов. В городе ощущается недостаток парков, скверов, садов и бульваров.

Основными зонами рекреации на территории г. Нижневартовска являются: Комсомольское озеро, парк Победы, площадь Нефтяников, набережная р. Обь, сквер Строителей, сквер Кузоваткина, Комсомольский бульвар, Рябиновый бульвар, Калиновый сад, турбазы или базы отдыха.

Наибольшая часть рекреационных зон распределена вблизи водоемов. Так, например, набережная г. Нижневартовска, озеро Комсомольское, базы отдыха и турбазы занимают территорию вблизи водных объектов. Остальные зоны рекреации распределены хаотично в черте города. Скверы, парки, бульвары, площади находятся вблизи жилых зон и озелененных территорий.

На территориях баз отдыха и турбаз, которые расположены вблизи водоемов, имеется проблема затопления и подтопления территорий в связи с подъемом уровня воды из-за снеготаяния и выпадения осадков. Также некоторые зоны рекреации подтапливает в связи с подъемом грунтовых вод [3].

Ежегодно проходят акции, связанные с высадкой деревьев в парковых зонах, бульварах, скверах, поэтому происходит уменьшение проблем с озеленением зон рекреации. Также предприятия и организации проводят субботники, на которых их работники убирают мусор и высаживают деревья.

На турбазах и базах отдыха проблем с озеленением нет, так как они находятся вблизи границ города, в местах с преобладанием лесных насаждений.

Развитость инфраструктуры удовлетворительная. Имеются проблемы с дорожной сетью, освещением, слабо развита досуговая деятельность и сфера услуг. Из-за недостаточного развития рекреационных зон требуется реализация определенных мероприятий, направленных на увеличение площади зон рекреации, разнообразие профилей отдыха, улучшение инфраструктуры в зонах рекреации, улучшение гидрографических ресурсов и очистку водоемов, увеличение исторических и природных памятников, мемориалов, мест культурно-исторического значения, спортивно-оздоровительных баз.

Планировочная структура г. Нижневартовска сформирована с учетом природных и планировочных особенностей территории, к которым относятся: реки, протоки, озера, городские леса, железнодорожные пути общего пользования, территория международного аэропорта, автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения, магистральный трубопроводный транспорт.

Восточная часть города, а точнее микрорайоны, находящиеся восточнее улицы Ханты-Мансийская, практически не имеют зон отдыха. В данной части города большое количество новостроек, плотность объектов недвижимости высокая, следовательно, местные жители не имеют обустроенных мест для реализации рекреационной деятельности. Кроме этого,

территория новых микрорайонов города характеризуется невысоким процентом озеленения. В настоящее время обеспеченность озелененными территориями общего пользования в г. Нижневартовске составляет 1,5 м² на человека, что не соответствует СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (10 м² на человека) и региональным нормативам градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (16 м² на человека).

В восточной части г. Нижневартовска, в 20 микрорайоне со стороны Восточного проезда расположена проектируемая территория под сквер. Площадь территории 27 600 м² (2,76 га). Вблизи данного участка находится детский сад, новая строящаяся школа и большое количество заселенных новостроек. Данный земельный участок не является учтенным и ранее учтенным. Вид разрешенного использования: парки культуры и отдыха или рекреация. Территория заболочена и требует применения различных мероприятий по инженерной подготовке.

Проект планировки данной территории соответствует требованиям нормативно-правовых актов. Жители восточной части города будут обеспечены сквером для прогулок и отдыха и необходимой площадью озелененной территории. Инженерная инфраструктура будет отводиться от систем г. Нижневартовска. Проект планировки территории обеспечен всеми необходимыми элементами планировочной структуры (рис. 1).

Рис. 1. Проект планировки сквера на территории 20 микрорайона г. Нижневартовска

На территории проектируемого земельного участка запланирован сквер для жителей г. Нижневартовска, на котором находится озелененная зона, скамейки, мусорные ведра, места для зоны отдыха детей, фонари, произведена высадка деревьев, засыпана травой основная площадь сквера, оформлены клумбы с цветами, дорожки выложены из плитки (рис. 2).

Рис. 2. Проект сквера на планируемой территории, разработанный в программе SketchUp

В связи со сложившейся экологической обстановкой в современное время парки, зеленые зоны и водоемы, помимо явного положительного эффекта в виде смягчения последствий изменения климата и сокращения загрязнения атмосферного воздуха, способствуют уменьшению подверженности людей воздействию одного из главных рисков НИЗ – недостаточной физической активности людей. Парки и зеленые зоны дают людям возможность чаще совершать пешие и велосипедные прогулки для повышения своей физической активности во время отдыха. Поэтому инвестиции в развитие городских парков, зеленых зон и водоемов являются эффективными и выгодными вложениями в охрану здоровья и борьбу с изменением климата.

Литература

1. Муллаярова П.И. Влияние зеленых насаждений на запыленность атмосферы городов // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2016. № 2. URL: <https://clck.ru/Smpny> (дата обращения: 05.12.2020).
2. Муллаяров Р.В. Проект планировки и застройки поселка в границах города Нижневартовска / Р.В. Муллаяров, А.У. Кушанова // XXII Всероссийская научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета (г. Нижневартовск, 6–7 апреля 2020 г.). Нижневартовск, 2020. С. 269–273.
3. Kuznetsova V., Kuznetsova E., Kushanova A. Geographic information mapping of flood zones for sustainable development and urban landscape planning // Informatics, geoinformatics and remote sensing: photogrammetry and sensing. Cartography and GIS: 18th International Multidisciplinary Scientific Conference on Earth & GeoSciences SGEM (Albena, Bulgaria, 30 June – 9 July 2018). Albena, 2018. P. 393–400.

© Кушанова А.У., Кузнецова Э.А., Семенов В.В.